

**ШКОЛЬНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ****Berdiyeva Nigora Solijonovna**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan maktab rus tili fani o'qituvchisi

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы современной лингводидактики, отражающие основные направления развития методики преподавания русского языка конца XX — начала XXI века. Автор убежден в том, что теоретическое осмысление целей, содержания, технологий обучения и контроля по русскому языку в школе соотносится с компетентностным подходом в образовании.

Ключевые слова: лингводидактика, концепция обучения, языковая личность, компетенция, образовательные технологии, итоговый контроль.

Основные направления развития современной методики преподавания русского языка на рубеже XX-XXI веков соотносятся с потребностями личности, государства и общества. Данные потребности формируются в процессе становления России как демократического и правового государства, в котором изменились приоритеты, проявляющиеся и в направлениях научных исследований, и в развитии и достижениях информационных технологий. С этим связаны и изменения образовательных целей и задач обучения учащихся. Модернизация российского образования предполагает построение новой модели российской школы, которая ориентирована на органическое единство нового содержания образования, новых форм организации учебного процесса, современных образовательных технологий и новых форм оценки качества образования. Преподавание русского языка осуществляется в настоящее время в условиях расшатывания его норм. Снижается общая и речевая культура

населения. В этих условиях преподавание учебного предмета «Русский язык» приобретает особую общественную значимость, а состояние речевой культуры общества обуславливается постановкой преподавания русского языка, в основе которого лежат представления и о самом языке, и о человеке как его носителе. Следует отметить, что учащиеся небрежно относятся к освоению родного языка, так как владение им не является достаточно престижным в обществе, а общество не может подняться на более высокую ступень постижения родного языка, так как недостаточно высок уровень культуры его носителей. Очевидно, что изменить ситуацию в один момент невозможно. Поэтому проанализировать состояние русского языка как учебного предмета в школе, раскрыть содержание таких вопросов, как значение, цели преподавания русского языка в современной школе, содержание и технологии обучения, формы итогового контроля языковых знаний, умений и навыков учащихся необходимо. Еще в 1903 году академик А. А. Шахматов писал: «Немаловажным представляется ... решить прежде всего, нужно ли, должно ли в школе изучать родной язык. Этот странный вопрос напрашивается сам собой уже потому, что теперешняя постановка преподавания в наших школах наводит на мысль, что изучение русского языка признано излишним, ибо, конечно, обучение правописанию, Как излагать мысли на письме, нельзя назвать изучением языка». За двести с лишним лет положение русского языка как учебного предмета в школе почти не изменилось. Не секрет, что уроки русского языка для современных школьников представляются трудными и неинтересными. Прежде всего, это объясняется непониманием детьми его роли и значения в повседневной жизни. И для того чтобы придать смысл его изучению, вернуть ценности правильной и красивой речи, следует взглянуть на методику преподавания русского в школе с точки зрения актуальных проблем современной лингводидактической науки.

Первая проблема – значение изучения родного языка в школе. Русский язык как учебный предмет существует по указу Екатерины II с 1786 г., и с этого времени в обществе наблюдается двойное к нему отношение: признание его

значимости на словах и недооценка на деле. На этот факт указывали М. В. Ломоносов, Ф. И. Буслаев, К. Д. Ушинский, В. О. Ключевский.

В 1755 г. М. В. Ломоносов в предисловии к «Российской грамматике» отметил такое положение дел: «Повелитель многих языков, язык российский ... велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали». К. Д. Ушинский писал: «Когда исчезнет народный язык – народа нет более! ... Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ». Сегодня эти слова получают новую актуализацию, так как незнание родного языка не дает возможности людям ориентироваться в современном мире, понимать свою ответственность перед страной. Образовательное и воспитательное значение предмета «Русский язык» определяется социальными функциями русского языка, являющегося средством общения и воздействия, познания действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к национальной культуре русского народа, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. Однако донести это понимание до современного школьника непросто, поэтому выбор принципов, средств, методов и приемов обучения требует от учителя знаний и умений, адекватных современным научным достижениям. Вторая проблема сводится к целям и задачам преподавания русского языка в школе. Современный этап развития методики преподавания русского языка характеризует новые подходы к определению целей обучения. В школьный обиход вошло понятие «компетенция». Компетенция в обучении русскому языку включает способность к речевому общению и усвоение совокупности знаний о русском языке, формируемых в процессе обучения. Цели обучения определяются через языковую, лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую компетенции.

Конечная цель – воспитание языковой личности, обладающей этими компетенциями. Языковая компетенция – владение знаниями о языке как

системе, его особенностях, его правилах и использование этих знаний на практике; лингвистическая компетенция – формирование взгляда на язык как на национальный феномен, знания о лингвистике как науке; коммуникативная компетенция – умение понимать чужую речь, свободно пользоваться речью самому в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, правил речевого поведения; культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка и русского речевого поведения, формирование языковой картины мира, овладение национально-маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, культурой межнационального общения. Введение в теорию и практику обучения русскому языку понятия компетенции не дань моде. Утверждение этого понятия – закономерное следствие теоретического осмысления целей и содержания обучения русскому языку в школе, критериев овладения им учащихся. Для достижения этих целей требуется корректировка объекта изучения и содержания обучения. Очевидно, в школе должен изучаться курс общепородного языка в его исторических и местных разновидностях и вестись обучение литературной речи в устной и письменной речи с выходом на такие аспекты, как культура речи, практическая стилистика. Перспективной представляется разработка новых программ и учебников, в создании которых должны принять участие три стороны: ученый-лингвист, методист и учитель, чтобы сочетать три подхода: научность, доступность и практическую направленность с опорой на интерес.

Третья проблема – содержание школьного учебного предмета «Русский язык». На современном этапе основное содержание школьного лингвистического образования не связывают с привычным набором знаний, умений и навыков (ЗУНов). Учебные стандарты школ России, содержание которых отражается в государственных программах, устанавливает единообразные требования к выпускнику средней школы и предлагает новую форму измерения результатов обучения – компетенцию. Сегодня цель обучения формулируется иначе: передать от одного поколения другому социальный опыт,

культурные ценности, созданные человечеством, развитие личности путем включения ее в важнейшие виды деятельности. В связи с этим содержание образования в дидактике понимается как педагогически адаптированный социальный опыт человечества. Теоретической предпосылкой определения содержания предмета «Русский язык» является разграничение языка и речи, в котором реализуется деятельностный подход. В содержании предмета «Русский язык» представлены знаниевая и деятельностная составляющие. Знания о языке – это общие и системные сведения о языке, его устройстве, функционировании, о единицах разных уровней языковой системы, сведения о выдающихся представителях русистики. Знания о речи – это сведения о речевой деятельности, тексте как продукте речевой деятельности, о стилях и типах речи, речевых жанрах, речеведческие понятия. Усвоение этих знаний обязательное условие формирования познавательной и коммуникативной культуры школьника [7, с. 68-69]. Таким образом, если выпускники школ овладевают только письменной речью на уровне правописания в объеме школьной грамматики, не получая представления о роли языка в жизни народа вообще и каждого отдельного человека, то они не будут испытывать ответственности за судьбу родного языка.

Четвертая проблема – технологии обучения русскому языку. Выбор технологии обучения – это сложный процесс перехода учителя от традиционных методов и средств обучения на уроке к новым. При этом традиционное может рассматриваться как внутреннее, уже принятое системой и учителем, а инновационное – как внешнее, вносимое, но еще не принятое. Таким образом, педагогические процессы перехода можно рассматривать как единство устойчивого и нового. Последовательная смена парадигм образования всегда сопровождается сменой образовательных технологий или их модернизацией. Привычная нам методика обучения стала вытесняться технологией обучения. Методика обучения есть свод педагогических правил, приемов, методов и средств, с помощью которых происходит то, что называется передачей опыта одного поколения другому и формированием нового опыта жизнедеятельности человека. Любая методика обучения всегда соотнесена с определенным учебным

предметом, основана на определенной образовательной парадигме. До недавнего времени наше учительство пользовалось методиками обучения своим предметам, разработанными в советское время и основанными на идеях коммунистического воспитания детей и молодежи, идеях объяснительно-иллюстративного образования с элементами развивающего.

Технология обучения, называемая еще образовательной технологией, это следующая ступень приближения теории к практике и практики к теории. Суть ее – в формировании систем использования тех правил (целей, задач, принципов, содержания, методов и форм обучения и воспитания), которые выработала методика обучения, но уже с учетом времени, места, особенностей участников и других конкретных условий. Содержание образовательной технологии по русскому языку должно соотноситься с такими понятиями, как стратегия развития общества, стратегия развития образования, концепция образования, цели образования, содержание, методы, организационные формы, средства обучения и наиболее эффективно отражать запросы общества.

Пятая проблема – формы итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку.

Введение в практику школы понятия «компетенция» дает более четкие ориентиры для разработки измерителей уровня подготовки школьников по данному предмету и в конечном итоге значительно изменит всю систему контроля, учета и оценки этого уровня. Не случайно, оценка уровня владения языком включает и тесты для определения языковой и лингвистической компетенции, а коммуникативная компетенция включает в себя проверку уровней владения речевой деятельностью. Указанные компетенции должны формироваться на протяжении всех лет обучения в школе с 1 по 11 класс, а содержание каждой компетенции отражаться в материалах итогового контроля на любом этапе изучения курса с 5 по 11 класс. Другими словами, содержательная структура итогового контроля по русскому языку в любом классе одна и та же: заключительная работа состоит из трех частей, каждая из

которых проверяет сформированность у учащихся той или иной компетентности.

Русский язык как учебный предмет существует уже более двухсот лет. Педагогические проблемы того времени не потеряли своей актуальности по сей день. Они соотносятся с современной языковой ситуацией, состоянием лингводидактической науки. Цели обучения русскому языку определяются через языковую, лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую компетенции. Конечная цель – воспитание языковой личности, обладающей этими компетенциями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аспекты модернизации российской школы. М., 2001.
2. Шахматов А. А. К вопросу об историческом преподавании русского языка в средних учебных заведениях // Хрестоматия по методике русского языка. Русский язык как предмет преподавания. М., 1982. С. 75.
3. Ломоносов М. В. Российская грамматика // Полн. Собр. Соч. М. Л., 1952. Т. 7. С. 391.
4. Ушинский К. Д. Родное слово // Избр. Пед. Соч. М., 1954. Т. 2. С. 541-545.
5. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-деятельностный подход: учеб. Пособие. М.: КНОРУС, 2007. 464 с.